

FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH USULLARI, USHLARI VA
VOSITALARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14130783>

***Annotatsiya.** Xavfsizlik - faoliyatning holati bo‘lib, ma‘lum ehtimollikda xavflarning kelib chiqishini bartaraf qilishdir. Xavfsizlik - insonlar oldiga qo‘yilgan maqsaddir. Hayot faoliyati xavfsizligi esa maqsadga erishishning - vosita, yo‘li va usullaridir. Muallifning nazariy, ummumlashtiruvchi fikrlari orqali mavzuda sohoga oid ilmiy fikrlar keltirilgan. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.*

***Kalit so‘zlar va iboralar:** “Xavfsizlik, faoliyat, mehnat faoliyati”.*

KIRISH.

Xavfsizlik - faoliyatning holati bo‘lib, ma‘lum ehtimollikda xavflarning kelib chiqishini bartaraf qilishdir. Xavfsizlik - insonlar oldiga qo‘yilgan maqsaddir. Hayot faoliyati xavfsizligi esa maqsadga erishishning - vosita, yo‘li va usullaridir.

Demak, himoya obyektlari bo‘yicha hozirgi kunda quyidagi xavfsizlik tizimining turlari mavjud:

- inson hayot faoliyati jarayonida umumjamo va shaxsiy xavfsizlik tizimi;
- atrof muhit muhofazasi va davlat xavfsizlik tizimi;
- global xavfsizlik tizimi.

Birinchi o‘rinda inson xavfsizligi turadi. Ma‘lumki, xavfsizlik - hayot faoliyati xavfsizligining asosiy o‘zagini tashkil etib, inson faoliyatining holati hisoblanadi. Bu holatda insonlar ma‘lum ehtimollikda yuzaga kelayotgan xavflarni bartaraf qilishga harakat qiladi. Ammo har qanday holatlarda ham xavflarni bartaraf qilish imkoniyati bo‘lmaydi. Masalan, yong‘in xavfida - yong‘inning boshlang‘ich fazasida o‘chirish mumkin bo‘lsa, keyingi fazasida o‘chirish imkoniyatlari chegaralanib qoladi yoki biror texnologik jarayonlarda amal qilinayotgan

Noyabr, 2024-Yil

ko'rsatkichlar: harorat, bosim ko'rsatkichlari birdan o'zgarishga uchrasa, texnologik jarayonni boshqarish darajasi (xavfsizlikni ta'minlash) cheklanishi mumkin, natijada yong'in chiqadi, portlaydi yoki ishlab chiqarilayotgan mahsulot yaroqsiz holatga kelib, atrof muhitni ifloslantirishi mumkin.

1.1- jadval

Xavfni bartaraf etishda xavfsizlik tizimining mavjud
ko'rinishlari

T/r	Xavf turlari	Himoyalaniş obyekti	Xavfsizlik tizimi
1.	Inson faoliyati muhitidagi xavflar	Inson	Xavfsizlik (mehnat xavfsizligi)
2.	Faoliyat muhitidagi xavflar	Inson	Hayot faoliyati xavfsizligi
3.	Texnosferadagi xavflar	Atrof muhit	Atrof muhit muhofazasi
4.	Biosfera va texnosferadagi favqulodda xavflar	Inson, atrof muhit, mahsulotlar resursi	Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish
5.	Ichki va tashqi umumdavlat xavflari	Jamoa va millat	Mamlakatning xavfsizlik tizimi
6.	Nazorat va boshqarib bo'lmaydigan umuminsoniy faoliyati-dagi xavflar	Insoniyat. Biosfera. Texnosfera	Global xavfsizlik
7.	Kosmosdagi xavflar	Insoniyat. Planeta. Yer	Kosmik xavfsizlik

Xavfsizlikni ta'minlashda texnosfera, gomosfera va nokosfera kabi tushunchalar kiritilgan.

Texnosfera - o'tmishda biosferaga taalluqli bo'lgan, keyinchalik insonlar o'zining moddiy va ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini yanada yaxshilash maqsadida bevosita yoki sirdan texnik vositalar bilan ta'sir qilayotgan hududdir.

Gomosfera - insonning faoliyat jarayonida uning turgan ish o'rin-lari tushuniladi. Masalan, ishlovchining obyektida, sexda va bo'limdagi joyi.

Nokosfera - ishlovchining doimiy ravishda ish jarayonidagi xavf-li joyi. Masalan, ishchining tokar yoki frezer dastgohidagi ish joyi yoki payvandlovchining bevosita payvandlash ishlarini bajaradigan ish joyi tushuniladi.

Xavfsizlikni ta'minlashning 3 ta uslubi mavjud:

1. Gomosfera bilan nokosferani bir-biridan vaqt yoki joy jihat-dan uzoqlashtirish uslubi. Bu uslubda ishlab chiqarish jarayonini mexani-zatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, jihoz,

Noyabr, 2024-Yil

uskunalarni masofadan turib boshqarish, robotlarni qo'llash va boshqa boshqaruv tizimlari orqali amalga oshiriladi. Masalan, konserva sanoatida sharbat ishlab chiqarishda, atom elektr stansiyalarida texnologik jarayonlarni boshqarishda, avtomobilsozlikda yig'ish jarayonidagi ishlarni bajarishda masofadan turib mexanizatsiyalashtirilgan jarayonlar orqali boshqariladi.

2.Xavfsizlik qoidarini qo'llab, xavflarni bartaraf qilish yoki texnosfera (ishlab chiqarish muhiti)ni meyorlashtirish hamda texnosfera tavsiflarini inson tavsifiga moslashtirishga asoslangan. Bunda gomosfera va noksosfera ko'rsatkichlari bir-biriga yaqinlashtiradi. Bu uslub ishlovchilarni shovqin, chang, gaz, yoritilganlik, harorat, jarohat-lanish va boshqa xavfli omillardan himoya qilishga qaratilgan tadbirlar majmuasi hamda xavfsiz uskuna va jihozlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi. Masalan, to'qimachilik kombinatlarida yuzaga keladigan ish-lab chiqarish changlari, jihozlardan chiqadigan shovqin, ish joylarining yoritilganligi va boshqa ko'rsatkichlar meyor darajasida bo'lishi talab etiladi.

3.Ish joylaridagi ishlovchilarni himoya vositalari yordamida hi-moyalashga asoslangan.

Bunda texnosfera tavsiflarini o'zgartirish uchun turli xil himoya vositalari qo'llaniladi.

Masalan, shovqin chiqadigan ishlab chiqarish tarmoqlarida shovqinga qarshi qurilmalar, kimyo sanoatida zaharli gazlarni ish joyidan kamaytiruvchi - so'ruvchi shkaflar, yuqori haroratli ish joylarida sovutish qurilmalarini ishlatish, zahar-li kimyoviy moddalar ishlatiladigan joylarda inson organizmini himoya qiluvchi vositalarni qo'llash va boshqalarni aytish mumkin. Ammo real shart-sharoitlarda yuqoridagi usullarning faqat bittasini qo'llash orqali ishlovchilarning zaruriy xavfsizlik darajasini ta'minlash mum-kin bo'lmaydi.

Iloji boricha amaldagi usullarning hammasini tatbiq etish orqaligina maqsadga erishish mumkin.

Tahlil usuli - xavfsizlikni ko'ngilsiz voqea ro'y berishdan oldin (aprior) yoki keyin (aposterior) tahlil etish mumkin. Har ikki holatda qo'llaniladigan usul bevosita yoki aksincha bo'ladi.

Aprior tahlilda ushbu tizimga xos bo'lishi mumkin bo'lgan (yashirin) ko'ngilsiz voqealar tanlab olinadi va ularni yaratuvchi bir qancha holatlar to'plami tuziladi. Aposterior tahlil esa ko'ngilsiz voqea yuz bergandan so'ng, kelajakda tadbirlar ishlab chiqishdir. Bu ikki usul bir-birini to'ldiradi.

To'g'ri usul bo'yicha tahlil qilishda oqibatni oldindan ko'rish uchun sabablar o'rganiladi.

Teskari usulda esa oqibat tahlil qilinib, sabab-lari aniqlanadi. Bu usullarning asosiy maqsadi, ko'ngilsiz voqealarni oldini olishdir. Voqealarning kelib chiqish ehtimoli va tezligi ma'lum bo'lsa, voqeaning taxminan qanday natija bilan tamom bo'lishini aniqlash mumkin.

Noyabr, 2024-Yil

Xavfsizlik tahlil qilinganda tizimning parametrlarini yoki chega-rasini aniqlash asosiy masala hisoblanadi. Agar tizim juda chegaralan-gan bo'lsa, biror xavfli hollar yoki omillar e'tibordan tashqarida qolishi, agar tizimga o'ta atroflicha qaralsa, tahlil natijalari noaniq bo'lishi mumkin. Tahlilni o'tkazish darajasi aniq maqsadlarga bog'liq. Aniq bir holatda ogohlantirish yo'li bilan ta'sir qilish mumkin bo'lgan hodisalarni aniqlash umumiy ish uslubi hisoblanadi.

Texnosferada ishlovchilarga zararli va xavfli ishlab chiqarish omillarining ta'sirini kamaytirish yoki oldini olish uchun turli maqsadli himoya vositalari qurilmalari qo'llaniladi.

Himoya vositalari yordamida quyidagilarni ta'minlashi lozim:

- texnosferadagi (ish zonasidagi) xavfli va zararli moddalar miqdorini kamaytirish;
- ularning ta'sirini uzoqlashtirish yoki haydash (so'ruvchi shkaf, havo almashtirgich yordamida);
- zararli omillar miqdorini belgilangan darajada sanitar meyorgacha kamaytirish;
- texnologik jarayon buzilganda paydo bo'ladigan salbiy omillardan himoya qilish.

Himoya vositalari har bir zararli holat uchun mehnat xavfsizligi talablariga asoslanib qo'llaniladi. Himoya vositalari qo'llanilish tavsi-figa qarab, jamoa himoya vositalari va shaxsiy himoya vositalariga bo'li-nadi. Bularning har biri taktik qo'llanilishiga qarab tasniflanadi.

Jamoa himoya vositalariga - shovqin, titrash, issiq, sovuq, elektro-statik zaryadlar, zararli changlar, radiatsiya nurlari va boshqa ta'sirlar-dan himoyalovchi to'siqlar, blokirovkalar, tormozlar, yorug'lik va ovoz signallari, xavfsizlik asboblari, xavfsizlik belbog'lari, avtomatik harorat qurilmalari, masofadan boshqarish vositalari, elektr jihozla-rini yerga ulash qurilmalari, shamollatish, yoritish, sovutish, izolyatsiya-lash, germetizatsiyalash vositalari kiradi.

Shaxsiy himoya vositalari - asosan inson tana a'zolarini (nafas olish yo'llari, yuz, ko'z, bosh, eshitish a'zolari, teri va boshqalar) himoya-lovchi vositlarga bo'linadi. Shaxsiy himoya vositalari qo'llanilishiga qarab quyidagi sinflarga bo'linadi:

- himoya kostyumlari (pnevmo-gidro-kostyum, skafandralar);
- maxsus kiyimlar (kombenzonlar, yarim konbenzonlar, kurtkalar, shimlar, kostyumlar, xalat, fartuk, nimcha, maxsus oyoq kiyimlar);
- maxsus oyoq kiyimlar (etik, yarim etik, botinka, kalish va boshqa-lar); nafas olish organlarini himoyalovchi vositalar (gaz niqoblari, resperatorlar, pnevmomaskalar);
- boshni himoyalash vositalari (kaska, shlem, shapka, qalpoq, shlyapalar);
- qo'lqoplar, ko'zoynaklar, shovqindan saqllovchi vositalar, himoya tasmalari, belbog'lar, dielektrik poyonoz, ilgaklar va boshqalar.
- teri a'zolarini saqllovchi dermatologik vositalar (sovun, pasta, krem, mazlar);

Noyabr, 2024-Yil

- odam boshini mexanik va elektr toki ta'siridan himoyalovchi kaskalar (tekstolitli, plastmassali, vinil plastikli, shisha plastikli).

Mexanik shikastlanishdan, tanalar kuyishidan, kislota, ishqor, tuzlar, erituvchilar, zararli va terini qizdiruvchi moddalar, elektr toki ta'siridan kuyishdan himoya qilish uchun paxtadan, kanopdan, jun gazla-masi, rezina, polimer materiallaridan tayyorlangan qo'lqoplardan foydalaniladi. Sanoat korxonlarida ishchi-xizmatchilar himoya kaskasini kiyib yurishlari kerak. Ayollar esa sochlarini turmaklab, ro'mol o'rab ish yuritishlari lozim.

Hayot faoliyati xavfsizligining uslubiy - boshqaruv asoslari - xavfsizlik darajasi va «T»ga obyektiv ta'siri katta. Hayot faoliyati xavfsizligini boshqarishda inson-muhit tizimi tushuniladi.

Hayot faoliyati xavfsizligini boshqarish obyektiv xavfli holatdan kam xavfli holatga o'tkazishdir.

Bunga iqtisodiy va texnik maqsadga muvofiqlik shartlariga amal qilinadi. Hayot faoliyati xavfsizligini boshqarish sxemasi 1.2 - rasmda keltirilgan.

1.2-rasm. Hayot faoliyat xavfsizligini boshqarish sxemasi.

Hayot faoliyati xavfsizligini boshqarishning vazifalari quyidagilardan iborat: obyekt holatining tahlili va bahosi; obyekt holatining tahlili va hisoboti; boshqarish tadbirlari; boshqariluvchi va boshqaruvchi tizimlarni tashkil qilish; boshqarishning tashkiliy ishlarini nazorat qilish va tekshirish tizimini yaratish; tadbirlarning ta'sir qilishini, foydasini aniqlash va rag'batlantirish iborat

1.2- jadval

**Хаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлашда
бoshqaruv функцияларининг тизими**

Хаёт фаолияти хавфсизлигига оид муносабатларни аниқлаш

Хаёт фаолияти хавфсизлиги сиёсатини белгилаш

Хаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосини шакллантириш

Хаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлаш механизмини яратиш

Глобал, регионал, локаль миқёсида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ҳамкорлигини таъминлаш

Хаёт фаолияти хавфсизлиги объектларини рўйхатга олиш ва каластрини яратиш

Хаёт фаолияти хавфсизлиги субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш

Хаёт фаолияти хавфсизлиги мониторингини олиб бориш

Хаёт фаолияти хавфсизлигини экспертиза қилиб бориш

Хаёт фаолияти хавфсизлиги назоратини йўлга қўйиш

Хаёт фаолияти хавфсизлигини рағбатлантириш ва жавобгарликни йўлга қўйиш

REFERENCES

1. Tog'aymurodov J., Toshtemirova G. JAHON SIYOSATIDA GLOBALLASHUVNING O'RNINI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
2. Togaymurodov J. SOCIAL POTENTIAL OF RELIGIOUS TOLERANCE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 215-218.
3. Togaymurodov J. K. THE LEGACY LEFT BY BOTIR ZAKIROV //European Science Methodical Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 186-191.
4. Togaymurodov J. K. A LOOK AT THE ZAKIROV DYNASTY //Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 152-156.
5. Yunusova S. M. Paraphrases related to the language of advertising //International Journal of Linguistics, Literature and Culture. – 2021. – Т. 7. – №. 4. – С. 236-240.
6. Yunusova S. M., Abdusattorova K. H. NAVRUZ IN THE TEXT OF MODERN UZBEK ADVERTISING //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN

Noyabr, 2024-Yil

- DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 42-47.
7. Юнусова Ш. Non-linguistic means used in advertising texts //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1/S. – С. 490-496.
 8. Юнусова Ш. Парафразы в языке рекламы //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 291-295.
 9. Mukhamedumarovna Y. S. FUNCTIONS OF NON-LINGUISTIC MEANS IN ADVERTISING TEXTS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2023. – Т. 3. – №. 08.05. – С. 235-238.
 10. Shaxnoza Y. TURKIY TILLAR REKLAMA MATNLARINING LINGVISTIK TADQIQI (Qozoq tilidagi reklama matnlari misolida) //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-26.
 11. Yunusova S. ON ADVERTISEMENT LEXIS. SLOGAN BASED RESEARCH //Theoretical & Applied Science. – 2015. – №. 3. – С. 69-71.
 12. Юнусова Ш. ҚАЗАҚ ТІЛДІ ЖАРНАМА МӘТІНІНІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ //Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 56-58.
 13. Юнусова Ш. Ўзбек тилидаги рекламаларнинг лингвистик хусусиятлари //Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-48.
 14. Юнусова Ш. М., Юнусова Н. М. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ" LINUX" //Экономика и социум. – 2018. – №. 9 (52). – С. 482-484.
 15. Dek-Khenovna K. N., Vatirovna M. M. To the study of the role of pronouns and pronominal words in Korean language (on elementary level teaching material) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 19-1 (73). – С. 47-52.
 16. Mukhiddinova M. ABOUT THE PRAGMATICS OF DEACTIVE PRONOUNS IN THE KOREAN LANGUAGE //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
 17. Mukhiddinova M. A question about pronouns in a Korean sentence //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 208-211.
 18. Mukhiddinova M. PRONOUNS IN COMMUNICATIVE SENTENCES IN KOREAN //ТОШКЕНТ-2021. – Т. 52.

Noyabr, 2024-Yil

19. Ganiyeva N. A. et al. Assessment of clinical and diagnostic aspects of atherosclerosis in patients with systemic scleroderma //湖南大学学报 (自然科学版). – 2023. – Т. 50. – №. 07.
20. Bekenova G. T. Study of damage to the cardiovascular system in patients with systemic scleroderma //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 13. – С. 19-25.
21. Mukhammadieva S. M., Bekenova G. T., Abdieva Y. A. Effectiveness of vitamin D in the treatment of bone remodeling in ankylosing spondyloarthritis //European journal of molecular medicine. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
22. Бекенова Г. Т., Кенжаева Д. Х., Абдуллаева Г. Д. Оценка эффективности и отдаленных результатов лечения больных ревматоидным артритом //Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2016. – Т. 5. – №. 4 (15). – С. 11-15.
23. Mavlyanov I. R., Bekenova G. T., Mavlyanov S. I. Modern Approaches to the Treatment of Rheumatoid Arthritis: Issues of Low Efficacy of Pharmacotherapy from the Point of View of Treatment Adherence //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 120-129.
24. Berdiyeva D. U. et al. Evaluation of the effectiveness of target therapy in the treatment of patients with polyangiitis granulomatosis //湖南大学学报 (自然科学版). – 2023. – Т. 50. – №. 07.
25. Зияева Ф. К. и др. Особенности поражения нервной системы при анкилозирующем спондилоартрите: дис. – Ташкент, 2023.
26. Bekenova G. T. et al. IMPORTANCE OF PULSE-THERAPY IN PERIPHERAL VASCULAR DAMAGE IN SYSTEMIC SCLERODERMA. – 2024.
27. Bekenova G. T. et al. Terapevtik hamkorlikni optimallashtirish usullari. – 2024.
28. Bekenova G. T. et al. Revmatoid artritli bemorlarda farmakoterapiyani samaradorligini psixofenotipga bog 'liqligi. – 2024.
29. Ғаниева НА Д. Э. Р., Зияева Ф. К., Бердиева Д. У. Тизимли склеродермия билан касалланган беморларда юрак зарарланишини эхокардиография кўрсаткичлари бўйича баҳолаш: дис. – “PROFESSOR TUXTASIN SOLIYEVICH SOLIYEV TAVALLUDINING 90-YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN «ZAMONAVIY REVMATOLOGIYADA FANLARARO MUAMMOLAR»/Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallarinig to'plami, 2024.

Noyabr, 2024-Yil

30. Бекенова Г. Т., Набиева А. Х., Матчанов С. Х. Системная склеродермия у мужчины молодого возраста: дис. – “PROFESSOR TUXTASIN SOLIYEVICH SOLIYEV TAVALLUDINING 90-YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN «ZAMONAVIY REVMATOLOGIYADA FANLARARO MUAMMOLAR»/Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallarinig to'plami, 2024.
31. Ганиева Н. А. и др. Оценка атеросклеротического поражения сонных артерий у больных системной склеродермией: дис. – Ташкент, 2023.
32. Ганиева Н. А. и др. TIZIMLI SKLERODERMIYADA ERTA ATEROSKLEROZ RIVOJLANISHIDA XAVF OMILLARINI BAHOLASH. – 2023.
33. Бекенова Г. Т. и др. TIZIMLI SKLERODERMIYA VA YONDOSH KASALLIKLARI BOR BEMORLARDA PULS TERAPIYA O'TKAZISH. – 2023.
34. Арипова Н. А. и др. Изменения гемостаза у больных ревматоидным артритом в сочетании с ишемической болезнью сердца: дис. – Ташкент, 2023.
35. Ганиева Н. А. и др. Значения интерлейкина-6 при системной склеродермии: дис. – Санкт-Петербург, 2023.
36. Набиева Д. и др. TIZIMLI SKLERODERMA BILAN OG 'RIGAN BEMORLARDA YURAK VA QON TOMIR ZARARLANISHINI ELEKTROKARDIOGRAFIK BAHOLASH. – 2023.
37. Набиева А. Х., Бекенова Г. Т., Матчанов С. Х. Системная склеродермия. – 2023.
38. Набиева А. Х. и др. Приверженность проводимой терапии среди больных терапевтического профиля //Вестник магистратуры. – 2023. – №. 2-1 (137). – С. 16-20.
39. Nabiyeva A. X., Bekenova G. T., Matchanov S. X. TIZIMLI SKLERODERMIYADA QON TOMIR SHIKASTLANISHINI ANIQLASH //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 196-199.
40. Nabiyeva A., Bekenova G. IMPORTANCE OF PULSE THERAPY IN SYSTEMIC SCLERODERMA //Ученый XXI века. – 2022. – №. 1 (82). – С. 14-17.
41. Бекенова Г. Т., Аскарлов Н. Л. ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ //БОТКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2022. – С. 31-32.
42. Бекенова Г. Т. The role of conducted therapy adherence in therapeutic patients. – 2022.
43. Бекенова Г. Т., Аскарлов Н. Л. РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТА В ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ //Медицинская реабилитация: научные исследования и клиническая практика. – 2022. – С. 40-40.

Noyabr, 2024-Yil

44. Бекенова Г. Т. и др. Взаимосвязи темперамента и приверженности к проводимой терапии. – 2022.
45. Бекенова Г. Т., Хасанова Ш. А., Алимова Н. З. ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2017. – С. 107-108.
46. Бекенова Г. Т., Кенжаева Д. Х., Абдуллаева Г. Д. ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ //V съезд терапевтов Забайкальского края, 14-15 марта 2017 года, г. Чита [Электронный ресурс}: сборник научных трудов/Под общей ред. НВ Ларёвой; Читинская государственная медицинская академия.-Электрон. текстовые дан.-Чита: РИЦ ЧГМА, 2017.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)-Мин. систем. требования: IBM PS 100 МГц; 16 Мб RAM; Windows XP; AdobeReader Сборник содержит статьи и тезисы докладов работников Читинской государственной медицинс. – 2017. – С. 34.
47. Bekenova G. T. et al. ASSESSMENT OF THE COMPARATIVE EFFICIENCY AND LONG-TERM RESULTS OF TREATMENT OF RHEUMATIC ARTHRITIS //The Russian Archives of Internal Medicine. – 2016. – Т. 6. – №. 3. – С. 42-46.
48. Бекенова Г. Т. и др. Оценка сравнительной эффективности и отдаленных результатов лечения больных ревматоидным артритом //Архивъ внутренней медицины. – 2016. – №. 3 (29). – С. 42-46.
49. Мавлянов И. Р., Бекенова Г. Т., Разикова К. Х. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ //ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ И МЕДИЦИНЕ. – 2016. – С. 68-70.
50. Mavlyanov I. R., Bekenova G. T. Rheumatoid Arthritis: State of the Treatment Cost.
51. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 1.7 (2023): 76-80.
52. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3.6 (2023): 134-139.

Noyabr, 2024-Yil

53. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И. функциональное состояние печени у детей, больных Хроническим гепатитом В и лямблиозом кишечника //Children's Medicine of the North-West. – 2021. – Т. 9. – №. 1. – С. 262-263.
54. Irsaliev F. K. et al. IL17A rs2275913 polymorphism and features of immunological parameters in patients with persistent allergic rhinitis during allergen-specific immunotherapy //Russian Journal of Immunology. – 2020. – Т. 23. – №. 4. – С. 449-460.
55. Dustbabaeva N. D. et al. IL17A rs2275913 gene polymorphism in Uzbek ethnic group and its linkage with development of allergic rhinitis //Russian Journal of Immunology. – 2020. – Т. 23. – №. 4. – С. 443-448.
56. Ashurova D. et al. The First 5 Years Characteristics of Growth and Development of Children Residing in the Regions of Uzbekistan //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4.
57. Иноятова Ф. И. и др. Полиморфизмы rs231775 и rs5742909 гена CTLA-4 и их ассоциативные связи с хронической HBV-инфекцией у детей //Детские инфекции. – 2020. – Т. 19. – №. 3. – С. 15-18.
58. Асилбекова М. А., Нурматова Н. Ф. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДОПплЕРФлоУМЕТриЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ //Синергия Наук. – 2020. – №. 52. – С. 509-518.
59. Nurmatova N. F. et al. the CHOICE of BIOPREPARATION for the CORRECTION OF INTESTINAL DYSBACTERIOSIS IN CHILDREN WITH CHRONIC HBV INFECTION AND GIARDIASIS //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С. 15-22.
60. Ирсалиева Ф. Х. и др. Полиморфизм IL17A rs2275913 и особенности иммунологических показателей у больных персистирующим аллергическим ринитом при проведении аллерген-специфической терапии //Российский иммунологический журнал. – 2020. – Т. 23. – №. 4. – С. 449-460.
61. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И. АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ G. LAMBLIA У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В.
62. Nurmatova N. F. et al. THE CHOICE OF BIOPREPARATION FOR THE CORRECTION OF INTESTINAL DYSBACTERIOSIS IN CHILDREN WITH CHRONIC HBV INFECTION AND GIARDIASIS //Central Asian Journal of Medicine. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 56-63.

Noyabr, 2024-Yil

63. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И. Маркерный профиль *hbV* у детей, больных хроническим вирусным гепатитом на фоне лямблиоза //Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. S. – С. 395-395.
64. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И., Холматова Б. Т. влияние *G. LaMbLia* на Микробиоценоз кишечника у детей, больных хроническим гепатитом в //Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. S. – С. 393-394.
65. Нурматова Н. Ф. и др. Современный подход к коррекции дисбаланса микробиоты кишечника у детей, больных хроническим гепатитом в с учетом чувствительности организма //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S.
66. Ташханова Д. Я., Нурматова Н. Ф. Анализ распространения антибиотикоустойчивых бактерий в Республике Узбекистан //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S.
67. Рахимова Х., Нурматова Ф., Ирсалиева Ф. Лечение воспалительных процессов слизистой оболочки полости рта переменным магнитным полем //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 1 (62). – С. 20-23.
68. Иноятова Ф. И., Нурматова Н. Ф., Абдумаджидова Ш. У. Сравнительная оценка микробиоценоза кишечника в зависимости от активности хронического гепатита В у детей на фоне лямблиоза //Вопросы детской диетологии. – 2016. – Т. 14. – №. 3. – С. 64-65.
69. Pliasovna I. F., Nurmatova N. F. Correction of the damaged intestinal disbacteriosis in children with chronic hepatitis b associated with lambliaisis //European science review. – 2015. – №. 1-2. – С. 30-34.
70. Иноятова Ф. И., Нурматова Н. Ф. СПОСОБ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В НА ФОНЕ ЛЯМБЛИОЗА //Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2013. – Т. 14. – №. 3. – С. 397-402.
71. Иноятова Ф. И. и др. КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ЛЯМБЛИОЗА КИШЕЧНИКА //Илмий-амалий журнал. – С. 58.
72. Иноятова Ф. И., Ахмедова А. Х. Клинико-биохимические показатели задержки полового развития мальчиков, больных хроническим гепатитом В //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 3. – С. 33-36.

Noyabr, 2024-Yil

73. Иноятова Ф. И., Нуритдинова Л. О. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СКРЫТОГО-" ОККУЛЬТНОГО" ГЕПАТИТА С У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ //ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2011. – Т. 3. – №. 2. – С. 78-83.
74. Иноятова Ф. И. и др. Противоямблиозные препараты в лечении детей, больных хроническим гепатитом В //Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2011. – №. 2-3. – С. М36-М36б.
75. Асильбекова М. А., Иноятова Ф. И., Мухамедов Н. Б. Роль доплерфлоуметрии в оценке тяжести течения ХГВ у детей //Вопросы детской диетологии. – 2010. – Т. 8. – №. 2. – С. 69-69.
76. Валиева Н. К., Иноятова Ф. И. Интерферон альфа-2-урсодеоксихолевая кислота-ламивудин в терапии детей, больных хроническим микст-гепатитом В-С-D с превалированием репликации HBV //Вопросы детской диетологии. – 2010. – Т. 8. – №. 2. – С. 73-74.
77. Гарипова З. С., Иноятова Ф. И. Лечебная тактика в терапии детей, больных ХГВ, с психологическими нарушениями //Вопросы детской диетологии. – 2010. – Т. 8. – №. 2. – С. 74а-75.
78. Абдуллаева Ф. Г., Иноятова Ф. И. Сравнительный анализ течения ХГВ в семейных случаях у детей в зависимости от носительства фенотипа гаптоглобина //Вопросы детской диетологии. – 2010. – Т. 8. – №. 2. – С. 68-69.
79. Иноятова Ф. И. и др. Эффективность применения комбинированной терапии у больных хроническим микст гепатитом в, d и с //Детские инфекции. – 2009. – Т. 8. – №. 4. – С. 45-48.
80. Иноятова Ф. И. и др. Состояние антиоксидантной защиты у больных хроническими вирусными микст гепатитами //Детские инфекции. – 2008. – Т. 7. – №. 1. – С. 23-26.
81. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Особенности формирования цирроза печени у детей, больных хроническим гепатитом дельта //Вопросы детской диетологии. – 2007. – Т. 5. – №. 4. – С. 66а-67.
82. Иноятова Ф. И. и др. Особенности психологического статуса детей, больных хроническим вирусным гепатитом В //Вопросы детской диетологии. – 2007. – Т. 5. – №. 4. – С. 67-68.
83. Иноятова Ф. И., Иногамова Г. З., Валиева Н. К. Виферон и урсосаh в терапии хронического вирусного микст гепатита в и с у детей //Детские инфекции. – 2007. – Т. 6. – №. 1. – С. 69-71.

Noyabr, 2024-Yil

84. Абдумаджидова Ш. У. и др. Комбинированная терапия вифероном и фосфогливом при хроническом гепатите d у детей //Детские инфекции. – 2007. – Т. 6. – №. 4. – С. 44-47.
85. Иногамова Г. З., Иноятова Ф. И. Хронические вирусные гепатиты //Вопросы детской диетологии. – 2007. – Т. 5. – №. 4. – С. 66-66.
86. ShSh N., Nurmatova N. S. Effect of nitrogen oxide donor and inhibitor on some biochemical indices of the brain of intact rats and rats with subarachnoidal hemorrhages //Likars' ka Sprava. – 2006. – №. 1-2. – С. 58-61.
87. Иноятова Ф. И. и др. Особенности течения хронического вирусного микст-гепатита (ХВМГ) v+ c+ d у детей //Вопросы современной педиатрии. – 2006. – №. 5.
88. Ирсадиева Ф. Х., Назаров Ж. А., Дустбабаева Н. Д. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРЕТИДА ЭВОХАЛЕРА И ФЛЮТИКАЗОНА ПРОПИОНАТА У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ АСТМОЙ //Аллергология и иммунология. – 2006. – Т. 7. – №. 3. – С. 313b-314.
89. Абдумаджидова Ш. У., Иноятова Ф. И. Естественные клетки-киллеры при хроническом гепатите D //Детские инфекции. – 2004. – №. 4. – С. 27-29.
90. Мухамедов Н. Б. и др. Комбинированная терапия хронического вирусного гепатита с у детей с использованием фосфоглива //Биомедицинская химия. – 2003. – Т. 49. – №. 1. – С. 105-109.
91. Разикова И. С. и др. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО БРОНХОПУЛЬМОНАЛЬНОГО АСПЕРГИЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ //therapy. – 1996. – Т. 18. – №. 4. – С. 395-401.
92. Нурматова Н. Ф., Нурматов У. Б. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В //«YOSH OLIMLAR TIBBIYOT JURNALI» TASHKENT MEDICAL ACADEMY «MEDICAL JOURNAL OF YOUNG SCIENTISTS» ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ. – С. 26.
93. Назарова Р. Р., Кадирова Д. А. THEORETICAL ASPECT OF TECHNOLOGIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AS A SECOND LANGUAGE //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
94. Кадырова Д. Н., Рахимходжаев С. С. Исследование свойств технических бельтинггов //Проблемы текст. Журнал. – 2010. – Т. 4. – С. 34-38.

Noyabr, 2024-Yil

95. Nazarova R., Usarova N., Kadirova D. A general description of the appearance of the writing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 764-768.
96. Kadirova D., Daminov A., Rakhimkhodjaev S. Technology of production of technical belts and the study of their properties //International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Т. 8. – №. 3. – С. 549-552.
97. Kadirova D. N. Research of structure of fabrics //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering. – 2018. – Т. 11.
98. Khamrayeva S., Kadirova D., Rakhimkhodjayev S. Study on the mechanics of textile thread in woven //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03035.
99. Turgunov K. K. et al. Stereochemistry of tropane alkaloid of convolvine and their derivatives //European Journal of Chemistry. – 2019. – Т. 10. – №. 4. – С. 376-380.
100. Xamrayeva S., Kadirova D., Raximxodjayev S. Study of the parameters of functional bed linen //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030021.
101. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Рахимходжаев С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 33-39.
102. Хужаев Р. К., Кадирова Д. Н. РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЕЙ ИЗ СМЕШАННЫХ НИТЕЙ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 5-6 (98). – С. 38-41.
103. Xamrayeva S., Daminov A., Kadirova D. Study of the influence of polyurethane thread on technological parameters and physical-mechanical properties of elastic fabric //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030020.
104. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Даминов А. Д. Исследование влияния полиуретановой нити на технологические параметры и физико-механические свойства эластичной ткани //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 97-105.
105. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛЕНТ ПО ЗАДАННОЙ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ //Conferencea. – 2022. – С. 132-138.
106. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Рахимходжаев С. С. РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДЫВАНИЯ УТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТКАНОЙ ЛЕНТЫ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 293-295.

Noyabr, 2024-Yil

107. Khuzhaev R., Kadirova D. DEVELOPMENT OF HIGHLY ELASTIC FABRICS FROM MIXED THREADS //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсатович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 38.
108. Hamrayeva S. B., Kadirova D. N., Rakhimkhodjayev S. S. RESEARCH OF PARAMETERS A STRUCTURE OF JACQUARD FABRICS //Archive of Conferences. – 2022. – С. 1-3.
109. Кадирова М. А., Рахимходжаев С. С. Аналитические исследования натяжения уточной нити в челноке-захвате. – 2022.
110. Toreniyazova L. et al. INVESTIGATION OF THE TWIST OF A YARN WITH A SQUARE STRUCTURE //Karakalpak Scientific Journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-21.
111. Кадирова Д. Н. и др. Исследование параметров строения жаккардовых тканей. – 2020.
112. KADIROVA D. N., DAMINOV A. D., UZAKOV U. T. Technical tapes and investigation of their properties //Молодые ученые-развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2019. – №. 1-1. – С. 16-19.
113. Bazarovna A. M. Developing Inter-Cultural Competence of EFL Learners //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154.
114. Хаджаева Н. А., Арабова М. Б. Использование информационнокоммуникативных технологий в процессе обучения и воспитания в высшем учебном заведении //Вестник науки. – 2019. – Т. 1. – №. 12 (21). – С. 77-81.
115. Арабова М. Б., Хуррамова З. З. Использование Интерактивных Методов И Инновационных Технологий В Образовании //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 209-213.
116. Арабова М. Б. Инновационные методы обучения на занятиях русского языка //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 1190-1194.
117. Bazarovna A. M. The Role of Language in Development of Creative Activity of University Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 9. – С. 106-108.
118. Arabova M. B. The works of Russian writers of the 19th century //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 88-91.
119. Арабова Н. Б. Проблема формирования интереса к изучению русского языка в школе //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 6-2. – С. 17-20.

Noyabr, 2024-Yil

120. Арабова М. Б. Приемы работы над сказкой младшими школьниками //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 5-2. – С. 31-33.
121. Абдурахатова М. Н., Арабова М. Б. Различные виды речевой деятельности учащихся на уроках русского языка //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 6-2. – С. 11-14.
122. Арабова М. Б. Понятие и определение лексики и семантики //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №. 6. – С. 73-76.
123. Арабова М. Б., Батыршина Ж. К. Перевод фразеологизмов, как методический приём при обучении русскому языку //Вестник науки. – 2020. – Т. 5. – №. 8 (29). – С. 5-9.
124. Арабова М. Б., Буранова М. А. Интерактивные методы обучения на уроках русского языка в узбекской школе //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 68-74.
125. Bazarovna M. A. et al. Interpretive Semantics In The Conceptual Content Of The Word //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4071-4077.
126. Аллабергенев Б. К., Уразбаева М. Р. Принципы отбора упражнений при обучении студентов навыкам произношения на неродном языке //Молодой ученый. – 2018. – №. 24. – С. 346-347.
127. Арабова М. Б. и др. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 132-143.
128. Арабова М. Б. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННЫХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 589-592.
129. Арабова М. Б., Эронкулов Т. Т. МЕТОДЫ И ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 237-242.
130. Аллабергенев Б. К вопросу об основных барьерах при изучении русского языка как иностранного //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 375-379.
131. Арабова М. Инновационные и реативные и методы обучения русскому языку как иностранному //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 379-388.

Noyabr, 2024-Yil

132. Akhmedov B. A. et al. USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES //Conferencea. – 2023. – С. 20-28.
133. Akhmedov B. A. et al. PROBLEMS OF MODERN URBANIZATION //Uzbek Scholar Journal. – 2023. – Т. 22. – С. 6-13.
134. Айтбаева Н. Б., Аллабергенов Б. К. О способах образования неологизмов в современном русском языке //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1573-1575.
135. Anvarovna B. J. Modern Approaches and Innovations in Russian Language Teaching in Primary Schools //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 313-315.
136. Аллабергенов Б. К. Об этимологическом анализе фразеологических единиц //МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ. – 2018.
137. Арабова М. Б. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА В ОБЛАСТИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ //МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕРМЕЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. – С. 28.
138. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
139. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
140. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
141. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
142. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
143. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).

Noyabr, 2024-Yil

144. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
145. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
146. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
147. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
148. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
149. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
150. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
151. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
152. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
153. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
154. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.

Noyabr, 2024-Yil

155. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
156. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
157. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
158. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
159. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
160. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
161. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 281-318.
162. Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 159-180.
163. Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 350-365.
164. Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 386-400.

Noyabr, 2024-Yil

165. Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 401-415.
166. Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 335-349.
167. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH